

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

REVISÃO INTEGRATIVA ACERCA DA EVOLUÇÃO DAS FERRAMENTAS DE ENSINO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE

Maria Carolina Costa de Almeida Cabral - Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD) -EBSERH, Psicóloga Hospitalar, Dourados, MS, Brasil. (maria.cabral.2@ebserh.gov.br)

Ana Paula Goulart Tavares Pereira - Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago (HU-UFSC) - EBSEH, Enfermeira, Florianópolis, SC, Brasil. (anatavarescri@gmail.com)

Enísia Gonçalves de Freitas - Hospital Geral do Estado Professor Osvaldo Brandão Vilela (HGE-AL), Terapeuta Ocupacional, Maceió, AL, Brasil. (enisiagfreitas@gmail.com)

E-mail para contato: maria.cabral.2@ebserh.gov.br

Eixo Temático: Ensino e Aprendizagem

DOI: 10.5281/zenodo.10576794

RESUMO

Objetivo: Avaliar e descrever as ferramentas de ensino e metodologias ativas mais utilizadas nos últimos anos, principalmente aquelas voltadas para ensino de residentes e alunos na área da saúde, avaliando seus impactos no trabalho em saúde. **Método:** Trata-se de uma revisão integrativa, que buscou estudos que trouxessem considerações importantes sobre as metodologias ativas utilizadas no ensino nos últimos dez anos. As etapas deram-se em dois momentos: leitura exaustiva de artigos científicos em plataformas como PUBMED, MEDLINE, LILACS e SCIELO, compilação dos dados e escrita do artigo em tela. Ao todo foram selecionados 18 artigos através dos descritores *ferramentas de ensino OR metodologias ativas OR tecnologias educacionais AND residência em saúde* e dos filtros *Residência e Internato e Período de 10 anos*. Foram desconsiderados doze arquivos que não tinham relação direta com a temática. **Resultados:** Foram elencados 10 artigos que se referem ao tema ferramentas de ensino, com o intuito de trazer algumas dessas importantes ferramentas, dessa maneira é possível estabelecer uma visão sintetizada a título de exemplo. **Conclusão:** Nas últimas décadas, diversos estudos estão voltados para a área da educação e tecnologia, além de muitas implementações no cotidiano do trabalho já terem sido aplicadas, melhorando a dinâmica e os resultados obtidos com a sua implementação. A utilização de ferramentas tecnológicas no ensino, principalmente no ensino em residências em saúde, provoca a corresponsabilidade do aluno em seu processo de aprendizagem, o retira de um lugar de passividade, de receptor e o coloca como protagonista, como produtor de conteúdo didático além de fomentar o desenvolvimento de competências de ensino em saúde, qualificando estes profissionais para a docência.

Palavras-chave: Ferramentas de ensino. Metodologias ativas. Residência em saúde.

1. INTRODUÇÃO

As ferramentas de ensino são recursos utilizados para facilitar o processo de aprendizado, proporcionando maior interatividade e engajamento por parte dos alunos. Essas ferramentas podem variar desde materiais didáticos e livros especializados, até tecnologias digitais e softwares educacionais.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

De acordo com Dewey (1998), as ferramentas de ensino são fundamentais para auxiliar os professores a criar um ambiente de aprendizado eficiente e estimulante. Elas podem ser utilizadas para diversificar as atividades em sala de aula, proporcionar experiências práticas e colaborativas, promover a reflexão e o debate, além de facilitar a compreensão dos conteúdos por meio de recursos visuais e interativos.

Para além dos recursos tradicionais, como livros e quadros, atualmente as tecnologias digitais têm se mostrado cada vez mais presentes no processo de ensino-aprendizagem. Segundo Veiga (2016), as ferramentas digitais oferecem diversas vantagens, como o acesso a um vasto volume de informações, a possibilidade de interação em tempo real, a personalização do ensino de acordo com as necessidades de cada aluno e a utilização de recursos multimídia para facilitar a compreensão dos conteúdos.

Nesse sentido, ferramentas como plataformas virtuais de aprendizagem, softwares educacionais, aplicativos móveis e jogos digitais se tornaram aliados dos professores e preceptores, permitindo a criação de atividades dinâmicas, a avaliação contínua do desempenho dos alunos e o desenvolvimento de habilidades cognitivas e socioemocionais.

Portanto, as ferramentas de ensino são recursos indispensáveis para potencializar o processo educativo, tornando-o mais significativo e engajador para os alunos. Com o avanço das tecnologias, novas possibilidades estão surgindo, possibilitando uma educação mais conectada com as demandas da sociedade contemporânea.

2. METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, que busca múltiplos resultados, compilando os dados de pesquisas publicadas sobre um determinado tema, de maneira sintetizada e organizada, aprofundando-se a respeito do tema e contribuindo para o enriquecimento do conhecimento a respeito do tema investigado (Mendes; Silveira; Galvão, 2008).

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

A revisão integrativa foi elaborada utilizando as etapas propostas por Ganong (1987), que defende que a revisão integrativa compreende as seguintes etapas: 1. Estabelecimento do problema (definição do tema da revisão em forma de questão ou hipótese primária); 2. Seleção da amostra, após definição dos critérios de inclusão; 3. Caracterização dos estudos (definem-se as características ou informações a serem coletadas dos estudos, por meio de critérios claros, norteados por instrumento); 4. Análise dos resultados (identificando similaridades e conflitos); e, 5. Apresentação e discussão dos achados.

O levantamento de informações foi realizado na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), sendo utilizado as bases eletrônicas: Lilacs, PudMed/Medline; Coleciona SUS e BDeinf; e na Scientific Electronic Library Online (SciELO). Foram localizados 23 artigos, a partir dos resultados da busca com os seguintes termos: "ferramentas de ensino", "metodologias ativas", "tecnologias ativas", "residência em saúde".

Os critérios de inclusão utilizados para a seleção dos artigos foram: artigos publicados em português ou inglês; abordando a temática de ferramentas de aprendizagem, dentro do período de 2013 a 2023. Esse método, a partir de sua ampla amostra, proporciona uma síntese de conhecimentos e um panorama consistente e compreensível acerca dos resultados de estudos significativos na prática (Souza, *et al.*, 2010).

Definiram-se como critérios de exclusão: teses, artigos pagos e protocolos de pesquisa; Primeiramente, as obras foram salvas em formato digital, possibilitando em seguida a realização da pré-seleção, de acordo com a leitura dos títulos e resumos. Nessa fase da pesquisa, buscou-se a associação entre os itens títulos, resumos e conteúdos, e se atendiam, assim, ao objeto deste estudo; foram descartados 12 resumos neste momento.

Na fase de seleção dos artigos, todo o material foi lido na íntegra, recebendo atenção especial os tópicos de resultados e discussões. Ocorreu a exclusão de um artigo que não apresentava relação com o tema proposto. No total, foram desconsiderados treze arquivos que não tinham relação direta com a temática. Por fim, foram consideradas dez obras para a construção do artigo. Abaixo segue a organização das etapas de pesquisa até a seleção final da obra.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

2. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Conforme o quadro abaixo elencamos 10 artigos que se referem ao tema ferramentas de ensino, com o intuito de trazer algumas dessas importantes ferramentas, dessa maneira é possível estabelecer uma visão sintetizada a título de exemplo. Utilizamos como busca os últimos 10 anos.

Quadro 1 - Artigos selecionados para a revisão

	Nome artigo	Autores	Base Eletrônica	Ano
1	The Smart Use of Smart Technologies in Teaching and Learning: Where we are and Where we Need to be.	Steehler, Andrew J; Pettitt-Schieber, Brian; Alexander, Patricia A.	Medline	2022
2	Using a flipped classroom model to enhance learning for the millennial surgical resident.	Leigh, Natasha; Passeri, Michael; Kim, Grace J.	Medline	2021
3	Impact of COVID-19 on a plastic surgery residency education program: Outcomes of a survey.	Yan, Maria; Cantwell, SeanR; Mason Madeleine; Mardini, Samir; Bakri, Karim; Harless, Christin A.	Medline	2021
4	Connecting Through Technology: a Collaborative Psychiatry Trainee and Educator Online Platform.	John Torous; Zachary Grunau ¹ ; Robyn Thom; Robert Boland ¹ ; Fremonta Meyer	Pubmed	2017

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

5	Aprendizagem significativa e o portfólio reflexivo eletrônico na educação médica / Meaningful learning and the electronic reflective portfolio in medical education	Mirian Vieira Maia; Miriam Struchiner	Scielo	2016
6	Evolving Educational Techniques in Surgical Training.	Evans, Charity H; Schenarts, Kimberly D	Medline	2016
7	A Randomized Educational Intervention Trial to Determine the Effect of Online Education on the Quality of Resident-Delivered Care.	Dolan, Brigid M; Yialamas, Maria A; McMahon, Graham T.	Medline	2015
8	Módulo de acolhimento dos residentes em saúde como estratégia da interdisciplinaridade: relato de experiência.	Puppim, Maria Ângela Prates; Sabóia, Vera Maria	Medline	2015
9	Cross analysis of knowledge and learning methods followed by French residents in cardiology.	Aymeric Menet, Nathalie Assez; Dominique Lacroix	Medline	2015
10	Characteristics of evidence-based medicine training in Royal College of Physicians and Surgeons of Canada emergency medicine residencies - a national survey of program directors.	Joseph Bednarczyk, Merrill Pauls, Jason Fridfinnson e Erin Weldon	Pubmed	2014

Dos artigos encontrados, dois falam sobre a popularização da tecnologia entre os estudantes millenials e seu uso como ferramenta de aprendizagem; um dispõe sobre a ferramenta “sala de aula invertida”; quatro falam sobre implantação de currículo adaptativo virtual, priorizando uso de séries de rodadas virtuais organizadas

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

e em conferências específicas com opções de aprendizagem independente e em grupo; um fala sobre a aprendizagem significativa e uso de portfólio reflexivo eletrônico; um clarifica o bom uso da ferramenta de simulação entre residentes; um explica as ferramentas “aula-passeio” e “oficina interdisciplinar” como forma de integração dos estudantes; um artigo traz a análise feita entre residentes e a necessidade de envolvimento destes na sua formação, através de metodologias ativas como a autoavaliação e a possibilidade de preparar e ministrar aulas; e o uso de Podcasts, blogs e clubes de jornal online como importantes ferramentas de ensino.

Diante do exposto no quadro acima, é possível perceber que a evolução das ferramentas de aprendizagem vem se operando na área da saúde nos últimos anos, trazendo benefícios e avanços significativos para os estudantes de todas as áreas. Autores e pesquisadores têm se dedicado a estudar e elaborar novas ferramentas ou reformular as que já são usadas, para que assim possam progredir no avanço da educação, além de melhorar o ensino.

Conforme afirmam Puppim & Sabóia (2015), a educação contemporânea sofre influência da denominada Pedagogia Tecnicista, a qual se dedica em formar especialistas, através da secção do conhecimento e, conseqüentemente, do ensino e da pesquisa. As divisões e subdivisões acabam por isolar áreas em si mesmas, divergindo dos conceitos da interdisciplinaridade na formação educacional.

No entanto, a formação acadêmica tem se modificado ao longo dos anos e vislumbrou-se a necessidade de transformação na maneira de ensinar, inserindo o aluno como elemento central do ensino-aprendizagem. As diretrizes de matriz curriculares têm sido modificadas, norteando debates importantes acerca da formação, alinhando o ensino, englobando ações humanistas, críticas, reflexivas e pautadas no dever ético. Ademais, ressalta-se a importância da formação de um profissional comprometido e com responsabilidade de cidadania, principalmente tratando-se de pessoas que cuidarão do estado de saúde-doença da população. (MAIA; STRUCHINER, 2016)

Os acadêmicos de medicina e residentes atuais nasceram na geração Millennial, ou Geração Y, que abrange os nascidos nos anos de 1982 a 2004 (as datas

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

precisas variam entre os demógrafos). Seus traços e características diferem da Geração X, inclusive no modo de aprender. Desta forma, durante a formação destes educandos da Geração Y, é preciso considerar não apenas o que está a ser ensinado, mas também a maneira como é ensinado (DILULLO, MCGEE, KRIEBEL, 2011 ; HOWE, STRAUSS, 2000; ENGELS, DE GARA, 2010 apud EVANS & SCHENARTS, 2015).

A necessidade de atualização do currículo de ensino da Divisão de Cirurgia Plástica da MYO Clinic Rochester (EUA) durante a pandemia da COVID-19, por exemplo, demonstrou o quanto uma emergência de saúde pública mundial modificou o ensino e, conseqüentemente, a aprendizagem de residentes em escala global. Após a implementação de novas tecnologias educativas, como rodadas virtuais de discussão, conferências com opções de aprendizagem independente e em grupo, onde a cada semana uma equipe de residentes estava encarregada de organizar casos, artigos periódicos, discussões de pesquisa e aulas para inserir no currículo básico, notou-se a maior participação e avaliações muito positivas dos residentes e do próprio corpo docente. (YAN; CANTWELL; MASON; MARDINI; BAKRI; HARLESS, 2021)

O estudo de Yan, Cantwell, Mason, Mardini, Bakri e Harless (2021) aponta que, apesar de o currículo básico ter sido modificado por uma variável externa, urgente e global, o futuro do ensino em residência em saúde mudou de forma irreversível. Os autores apontam que o uso aprimorado da tecnologia oferecerá reuniões virtuais de qualidade, uso de simulação virtual em treinamento, uso de realidade virtual e consultas efetivas via telemedicina, melhorando assim o ensino-aprendizagem dos residentes. Elevada porcentagem de participantes que sugeriram continuidade do currículo virtual após a pandemia como forma de aprimoramento e complementação do ensino tradicional.

Segundo Torous *et.al.*, em estudo realizado com alunos da medicina foi verificado que os estudantes desejam ter mais acesso a aplicativos educacionais para poderem ter alcance rápido à informação. O propósito é que os estudantes, além de memorizar os conteúdos, possam aplicá-los, analisá-los, avaliá-los e assim, criar soluções.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Ainda, segundo Bednarczyk *et. al*, (2014), conforme descrito em um trabalho de coorte observacional, descreveu-se sobre a realização de um tutorial e exercícios programados em tempo real em um departamento de emergência e sua resposta em relação a melhora dos pacientes, demonstrando mais uma vez, a necessidade de utilizar ferramentas adequadas e que são capazes de transformar o ambiente de aprendizado.

Convergindo para a mesma ideia, Dolan, Yialamas, McMahon (2015), em estudo realizado com residentes médicos norte americanos, concluíram que os residentes que participaram de um novo currículo adaptativo on-line superaram seus pares em termos de conhecimento sobre prevenção de fraturas por fragilidade e práticas de cuidados para a prevenção das mesmas. Verificaram que a educação adaptativa on-line pode alterar o comportamento, de modo a aprimorar o atendimento ao paciente.

No estudo de Evans & Schenarts (2015) são listadas as ferramentas de ensino em evolução, especialmente no âmbito da educação cirúrgica norte americana, as quais elencamos a seguir:

E-learning – é a oferta de programas de aprendizagem, formação ou educação através de suportes eletrônicos. Através do e-learning, os educandos atingem rapidamente os conhecimentos e competências, quando comparado às ferramentas de ensino tradicionais, as quais depositam no professor o protagonismo da aprendizagem (CLARK, 2002).

Menet, Assez e Lacroix (2015) em pesquisa quantitativa sobre o impacto das formas de ensino disponibilizadas no conhecimento teórico de residentes franceses em Cardiologia, demonstrou que o uso de ferramentas e-learning pelos estudantes aumentou a pontuação destes em teste de conhecimento aplicado. O acesso à autoavaliação; discussões sistemáticas sobre decisões clínicas; acesso a outros métodos de ensino e a oportunidade de preparar e ministrar palestras se destacaram como as variáveis que mais influenciam no processo de aprendizagem.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Segundo os autores, dois métodos se mostraram mais efetivos quanto ao aprendizado dos residentes: a autoavaliação e alternativas às aulas expositivas, e apontam ainda, o quanto o direcionamento dos professores sobre os conteúdos a serem estudados garante maior eficácia na aprendizagem destes alunos. Concluem que o uso de tecnologias aliado à orientação de leitura podem ser extremamente eficazes na busca da diversificação e avanço do ensino médico. (MENET; ASSEZ; LACROIX, 2015)

Sala de aula invertida versus mista versus cursos online abertos massivos – com o surgimento do e-learning, ingressaram novos termos usados para descrever a aplicação de currículos on-line em sala de aula. Dentre estes, estão a “sala de aula invertida”, a “sala de aula mista” e o curso on-line aberto e massivo.

Segundo Evans & Schenarts (2015), a sala de aula invertida é um conceito descrito, pela primeira vez, por J. Wesley Baker, (2000) em “The “Classroom Flip: Using Web Course Management Tools to Become the Guide by the Side”, e por Lage e colaboradores (2000) no artigo “Inverting the Classroom: A Gateway to Creating an Inclusive Learning Environment.”

Esta ferramenta de metodologia ativa vem sendo instituída em várias instituições internacionais importantes, como MIT, Havard, Duke e Stanford (BISHOP, 2013). Nesse modelo, o aluno estuda os conteúdos básicos antes da aula, a partir de vídeos de curta duração, textos, simulações, dentre outros recursos. Já em sala de aula, o professor aprofunda o aprendizado a partir de situações-problema, estudos de caso ou atividades diversas e esclarece dúvidas e estimula o desenvolvimento do trabalho em grupo.

Verifica-se uma alteração na forma tradicional de ensinar, uma vez que o conteúdo é estudado em casa e as atividades, efetuadas em sala de aula, com o educando assumindo o protagonismo do seu próprio aprendizado. Cabe ao professor mediar atividades envolventes e desafiadoras.

Leigh, Passeri e Kim (2021) relataram o uso de um modelo de sala de aula invertida como forma eficaz de educação para residentes millennials em cirurgia geral,

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

que consistia em quatro componentes principais: preparo pré-sessão, sessões em pequenos grupos, revisão após sessão e reavaliação pré-ABSITE. Os autores entendem que o modelo de sala de aula invertida pode ser aplicado com sucesso na educação de jovens millennials, proporcionando aos residentes a aprendizagem ativa e em seu próprio ritmo, como forma de potencializar o conhecimento básico antes das sessões em sala de aula. Em estudo de coorte retrospectivo, entre 2015 e 2017, a adesão à sala de aula invertida foi um preditor de pontuação mais alta no referido teste. (LEIGH; PASSERI; KIM, 2021)

Afirmam ainda que o fornecimento de objetivos de aprendizagem por parte dos tutores, o uso de ferramentas de ensino auxiliares, a abordagem colaborativa e a suspensão de uma hierarquia resultaram em uma aprendizagem mais eficaz, além de fornecer a estes residentes a possibilidade de desenvolvimento de competências de ensino, algo não previsto em um currículo básico de cirurgia geral. (LEIGH; PASSERI; KIM, 2021)

Sala de aula mista - surgiu, pela primeira vez, num comunicado de imprensa em 1999 pela Interactive Learning Centers. Esta ferramenta favorece o aprendizado, pelo menos em parte, através da entrega de conteúdo e instrução on-line. O aluno possui o domínio sobre o tempo, lugar, caminho ou ritmo (GARRISON & KANUKA, 2004 apud EVANS & SCHENARTS 2015).

Enquanto o Massive Open Online Course (Curso online aberto massivo), ou MOOC, foi introduzido pela primeira vez no ano de 2008, e em 2012, surge como um modo popular de aprendizagem, vinculado às importantes universidades. Trata-se de um tipo de ensino à distância, que incorpora materiais de cursos tradicionais, como leituras, conjuntos de problemas e vídeos com um formato de usuário interativo para apoiar a interface entre discentes e docentes. Comportam considerável potencial na educação cirúrgica, uma vez que o conteúdo de aprendizagem pode ser acessado pelos educandos independentemente do tempo ou da distância (LEWIN, 2015; SMITH, 2012; LIYANAGUNAWARDENA & WILLIAMS, 2014 apud EVANS & SCHENARTS, 2015).

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Recursos cirúrgicos on-line - na educação cirúrgica, vem se ampliando e com impactos positivos, na formação e qualificação profissional, o emprego de recursos cirúrgicos on-line com a disponibilidade de materiais educacionais de alta qualidade e programas de autoaprendizagem estruturados, conforme o portal SCORE (2023). A expansão dos recursos cirúrgicos on-line comprova a popularidade do e-learning durante a formação cirúrgica.

Klingensmith e colaboradores (2014) citado por Evans & Schenarts (2015) perceberam importante progresso nas pontuações médias dos exames de qualificação para residentes, em programas que adotam o portal da Web. Verifica-se o crescente aumento de vídeos cirúrgicos empregados pelos educandos para aperfeiçoar a própria experiência operacional.

Podcast e vodcast (podcast de vídeo) - se configuram também como alternativas pertinentes. Consoante White e colaboradores (2011) apud Evans & Schenarts (2015) em um estudo com discentes de medicina, 84% afirmam que os podcasts os ajudaram a aprender os tópicos principais e mais de 80% os consideram interessantes e envolventes.

De modo análogo, as mídias sociais podem ser empregadas na promoção da aprendizagem, como o Instagram, blogs, wikis, Twitter e Facebook, com a troca de experiências e feedbacks.

Simulação - A realidade virtual, compreendendo simuladores mecânicos, games, robótica, telecirurgia, e modelos animados favorecem a familiaridade com instrumentos, aprimoram a destreza e o conhecimento sobre manejo, técnicas e complicações potenciais na terapêutica de condições cirúrgicas. Com a introdução da cirurgia robótica, os educadores são impelidos a instruir, treinar e credenciar cirurgiões para operar com essa tecnologia (EVANS & SCHENARTS, 2015).

Puppin & Sabóia (2015) relatam, em seus estudos, a utilização de duas ferramentas educacionais – “Aula passeio” e “Oficina interdisciplinar”, como forma de promover o acolhimento de residentes em saúde e proporcionar experiências práticas de interdisciplinaridade bem como a implementação da mesma, proporcionando uma reflexão dirigida a este tema, e envolvendo os diferentes autores (docentes, técnicos

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

administrativos e residentes em saúde), numa experiência que ultrapassa o espaço físico da universidade e objetiva contribuir para a implementação da interdisciplinaridade durante a educação profissional em saúde.

Deste modo, a temática interdisciplinaridade foi trabalhada através da “Aula-passeio”, a qual objetivou expor aos residentes localidades e instituições representativas do contexto da saúde, educação e cultura. Posteriormente, por meio da “Oficina pedagógica interdisciplinar” seguiu-se com a leitura de textos científicos e rodas de conversas, que instigam a discussão acerca da interdisciplinaridade, educação e cuidado na saúde, constituindo-se numa aprendizagem de caráter dialógico, e com capacidade de desenvolver intervenções concretas na realidade.

Nas últimas décadas, diversos estudos estão voltados para a área da educação e tecnologia, além de muitas implementações no cotidiano do trabalho já terem sido aplicadas, melhorando a dinâmica e os resultados obtidos com a sua implementação. Desse modo, a introdução de tecnologias de informação e comunicação (TIC) é uma ferramenta que propaga conhecimentos e está sendo cada vez mais difundida no cotidiano dos estudos e trabalhadores da área da saúde, e além de estarem sendo implementadas, os estudiosos continuam a viabilizar e melhorar maneiras de expandir a tecnologia dentro de centros de saúde e hospitais, ajudando tanto os profissionais, quanto pacientes e familiares (SILVA, et al., 2018).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A grande maioria da amostra selecionada é composta de artigos que falam sobre o uso de metodologias ativas no currículo teórico das residências, evidenciando-se assim o possível déficit destas ferramentas de ensino na prática da preceptoria em saúde. Diante de todo o exposto, conclui-se que existem muitas ferramentas disponíveis para ensino e aprendizagem e isso tem modificado as relações de estudo e trabalho, além de trazer muitos benefícios aos estudantes e profissionais.

Em um estudo realizado no Canadá onde avaliou-se as características dos treinamentos na área da medicina, percebeu-se que a falta de educadores preparados e com especialização na área fim, limitam o aprendizado dos alunos, reafirmando a

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

necessidade de utilizar ferramentas adequadas para não ocorrer entraves no direcionamento do conteúdo (Bednarczyk, J., Pauls, M., Fridfinnson, J. *et al.*, 2014).

A utilização de ferramentas tecnológicas no ensino, principalmente no ensino em residências em saúde, provoca a corresponsabilidade do aluno em seu processo de aprendizagem, o retira de um lugar de passividade, de receptor e o coloca como protagonista, como produtor de conteúdo didático além de fomentar o desenvolvimento de competências de ensino em saúde, qualificando estes profissionais para a docência.

As evoluções tecnológicas e de aprendizagem tem avançado rapidamente nas últimas décadas e essas mudanças mostram-se benéficas aos alunos, e também a população de modo geral. No decorrer da pesquisa percebeu-se que são inúmeros os estudos que discorrem sobre temáticas semelhantes aos de mudanças no ensino ou nas ferramentas que podem ser utilizadas.

A grande maioria dos alunos que cursam residência atualmente, nasceram em um mundo já totalmente tecnológico e acessível à grande parte da população e estão ajudando a mudar o currículo básico disciplinar destas mesmas residências em saúde. Desta maneira, a tecnologia como ferramenta de ensino e aprendizagem deve ser aproveitada na construção do conhecimento e aquisição de competências efetivas no trabalho em saúde e não apenas como simples substitutiva do ensino tradicional.

Diante disso, destaca-se que o conhecimento e a atualização dos profissionais da área do ensino, que precisam se familiarizar com todas as ferramentas disponíveis para cada momento, e assim, obter melhores resultados aos conteúdos aplicados.

REFERÊNCIAS

- BEDNARCZYK, J., Pauls, M., Fridfinnson, J. *et al.* Characteristics of evidence-based medicine training in Royal College of Physicians and Surgeons of Canada emergency medicine residencies - a national survey of program directors. *BMC Med Educ* 14, 57 (2014). <https://doi.org/10.1186/1472-6920-14-57>
- BISHOP, J. L.; VERLEGER, M. A. The Flipped Classroom: A Survey of the Research. In: Asee Annual Conference & Exposition, 120., 2013, Atlanta. Anais. Washington DC, **American Society for Engineering Education**, 2013. p. 1-18. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/1980-4415v31n58a11>.
- CLARK, D. Psychological myths in e-learning. **Medical teacher**, v. 24, n. 6, p. 598-604, 2002. DOI:<https://doi.org/10.1080/0142159021000063916>.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

DEWEY, J. **Experiência e Educação**. São Paulo: Nacional, 1998.

DOLAN, BM, YIALAMAS, MA, MCMAHON, GT. A Randomized Educational Intervention Trial to Determine the Effect of Online Education on the Quality of Resident-Delivered Care. **J Grad Med Educ**. 2015;7(3):376-381. DOI: <https://doi.org/10.4300/JGME-D-14-00571.1>

EVANS CH, SCHENARTS KD. Evolving Educational Techniques in Surgical Training. **Surg Clin North Am**. 2016 Feb;96(1):71-88. DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.suc.2015.09.005>.

GANONG, L.H. Integrative reviews of nursing research. *Research in Nursing & Health*, New York, v. 10, n. 11, p. 1-11, 1987.

LEIGH, Natasha; PASSERI, Michael; KIM, Grace J.. Using a flipped classroom model to enhance learning for the millennial surgical resident. **The American Journal Of Surgery**, [S.L.], v. 221, n. 2, p. 435-436, fev. 2021. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1016/j.amjsurg.2020.08.001>.

MAIA, Mirian Vieira; STRUCHINER, Miriam. Aprendizagem Significativa e o Portfólio Reflexivo Eletrônico na Educação Médica. **Revista Brasileira de Educação Médica**, Rio de Janeiro, n. 1, p. 1, 1 nov. 2016.

MENDES, K. D. S; SILVEIRA, R. C. C. P; GALVÃO, C. M. Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. **Texto Contexto Enferm**, Florianópolis, v. 17, n. 4, p. 758-764, out./dez. 2008.

MENET, Aymeric; ASSEZ, Nathalie; LACROIX, Dominique. Cross analysis of knowledge and learning methods followed by French residents in cardiology. **Archives Of Cardiovascular Diseases**, [S.L.], v. 108, n. 8-9, p. 420-427, ago. 2015. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1016/j.acvd.2015.03.001>.

PUPPIN, MAP; SABÓIA, VM. Módulo de acolhimento dos residentes em saúde como estratégia da interdisciplinaridade: relato de experiência. **Rev. enferm. UFPE on line** ; 9(supl.6): 8731-8734, jul. 2015. DOI: <http://dx.doi.org/10.5205/reuol.7061-61015-5-SM0906supl201514>

SCORE portal. **SCORE** Web site. 2009. Available at: <http://www.surgicalcore.org/public/about>. Acesso em 06/10/23.

SOUZA, M. T. DE .; SILVA, M. D. DA .; CARVALHO, R. DE .. **Integrative review**: what is it? How to do it?. *einstein* (São Paulo), v. 8, n. 1, p. 102–106, jan. 2010.

STEEHLER, Andrew J.; PETTITT-SCHIEBER, Brian; ALEXANDER, Patricia A.. The Smart Use of Smart Technologies in Teaching and Learning: where we are and where we need to be. **Ear, Nose & Throat Journal**, [S.L.], v. 101, n. 9, p. 29-36, nov. 2022. SAGE Publications. <http://dx.doi.org/10.1177/01455613231154037>.

TOROUS, John; GRUNAU, Zachary; THOM, Robyn; BOLAND, Robert; MEYER, Fremonta. Connecting Through Technology: a collaborative psychiatry trainee and educator online platform. **Academic Psychiatry**, [S.L.], v. 42, n. 3, p. 426-427, 27 mar. 2018. Springer Science and Business Media LLC. <http://dx.doi.org/10.1007/s40596-018-0910-x>.

VEIGA, Isabel P. Educação e Tecnologias: o novo ritmo da informação. **Revista Brasileira de Informática na Educação** - número especial, 2016, p. 147-161.

YAN M; CANTEWELL SR; MASON M; MARDINI S, BAKRI K, HARLESS CA. Impact of COVID-19 on a plastic surgery residency education program: Outcomes of a survey. **J Plast Reconstr Aesthet Surg**. 2021 Mar;74(3):644-710. doi: 10.1016/j.bjps.2020.10.026. Epub 2020 Nov 1. PMID: 33158782; PMCID: PMC7604070.